

QISHLOQ XO'JALIGIDA INFRATUZILMA VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. O'SIMLIKSHUNOSLIKNING BAMIYA TURI.

Hakimova Sharofat

Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika va san'at fakulteti
Texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida infratuzilma, uni rivojlantirish yo'llari va o'simlikshunoslikning bamiya turi haqida ma'lumlar berilgan.

Kalit so'zlar: Infratuzilma, bamiya, iqtisodiyot tarmoqlari, yalpi mahsuloti, infratuzilmaning turkumlanishi, bozor infratuzilmasi, Ekinlarni yetishtirish.

Abstract: This article provides information about infrastructure in agriculture, ways of its development, and okra type of plant science.

Keywords: Infrastructure, okra, economic sectors, gross product, classification of infrastructure, market infrastructure, Crop production.

Infratuzilma so'zi lotincha "infrastructure" so'zidan olingan bo'lib, "infra" - quyi, asos va "structure" - tuzilish, joylashish kabi ma'nolarni anglatadi. Jahon tajribasida infratuzilma tushunchasi XX asr boshlarida birinchi bor "zarur yordamchi obyektlar va inshootlar majmuasi" sifatida muomalaga kiritilgan bo'lsa, 1940-yillarga kelib g'arb davlatlarida infratuzilma "ishlab chiqarish sohasining faoliyatiga zaruriy shartsharoitlar yaratuvchi subyektlarning yaxlit bir tarkibi" sifatida qo'llanila boshlandi.

Infratuzilma subyektlari har qanday iqtisodiy tizimning asosiy tarkibi hisoblanib, ko'rsatayotgan turli yo'nalishdagi xizmatlari bilan barcha tarmoq va sohalarning iqtisodiy barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Infratuzilma subyektlari ishlab chiqarish, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni to'la qamrab olib, tashkiliy-iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, axborot, ekologik, boshqaruv va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish faoliyatini o'z ichiga oladi, eng asosiysi ishlab chiqarish jarayoniga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Infratuzilma tizimi mamlakatimiz iqtisodiyoti tayanadigan poydevordir. Iqtisodiyot tarmoqlari ishining uyg'unligi, ularning samaradorligi, shuningdek, chet el sarmoyalarini jalb qilish va o'zlashtirish imkoniyati infratuzilma tizimi rivojining holati va darajasiga bog'liqdir.

Infratuzilma sohalari mustaqil ravishda pirovard mahsulot ishlab chiqarimasada, ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko'rsatish orqali yakuniy natijalarga ta'sir ko'rsatadi.

Infratuzilma sohasini ma'lum belgilari bo'yicha guruhlash muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma sohasini guruhlash quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- infratuzilma alohida elementlari va sohasining ijtimoiy ishlab chiqarishdagi o'rmini aniqlash;
- tarmoqlararo aloqalarni o'rganish va shu asosida asosiy ishlab chiqarish va unga xizmat ko'rsatuvchi sohaslar o'rtasida optimal mutanosiblikni o'rnatish;
- tarmoqlarning boshqaruv jarayonini takomillashtirish va shu orqali yuqori samaradorlik darajasiga erishish.

Qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining hajmi tarmoqning ishlab chiqarish fondlari, mehnat resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi bilan birga xizmat qiluvchi sohalarning rivojlanganlik darajasiga ham bevosita bog'liq. Infratuzilma qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini intensivlashtirish va samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Xomashyo, material va tayyor mahsulotning o'z vaqtida olib kelinishi xo'jalik aylanmasida bo'lgan resurs hajmini belgilaydi. Elektrlashtirish, kimyolashtirish, melioratsiya va ishlab chiqarishning boshqa asosiy omillari tez sur'atda o'sishiga nafaqat qishloq xo'jaligi uchun ishlab chiqarish mablag'larining miqdoran o'sishi hisobiga, balki mablag' resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan xizmat tizimi tashkil etilishi hisobiga ham erishiladi. Bozor munosabatlari rivojlangan shart-sharoitda infratuzilmaning tarmoq va ishlab chiqarish vazifalari ham o'zgaradi.

Qishloq xo'jaligi infratuzilmasining asosiy maqsadi tarmoq korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatiga shart-sharoit yaratish va qishloq aholisining turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilishdir. Infratuzilmaga kiradigan sohalar ishlab chiqarish jarayoniga bir xilda ta'sir ko'rsatmaydi va ishlab chiqarish jarayonida o'ziga xos o'rin egallaydi. Shu tufayli infratuzilma tarmoqlarini asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha turkumlash muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma turkumlanishi alohida elementlari bilan birga butun sohaning jamiyat ishlab chiqarish tizimidagi o'rinlarini belgilashga yordam beradi. U tarmoqlararo aloqalarni o'rganishga va asosiy ishlab chiqarish bilan xizmat ko'rsatish tarmoqlari orasida optimal muvozanatni belgilashda ko'maklashadi.

Qishloq xo'jaligi infratuzilmasining turkumlanishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasining turkumlanishi.

Qishloq xo'jaligida infratuzilma quyidagi to'rtta belgisiga ko'ra turkumlanadi:

- ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir darajasiga ko'ra;

- hududiy xususiyatiga ko'ra; - tarmoq xususiyatiga ko'ra; - funksional yo'nalishiga ko'ra.

Ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir darajasiga ko'ra qishloq xo'jaligi infratuzilmasi uch guruhga bo'linadi: ishlab chiqarish, ijtimoiy va bozor infratuzilmasi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi bevosita ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko'rsatuvchi sohalar majmuasidan iborat bo'lib, korxonada ishlab chiqarishning muntazam va bir maromda davom etishi hamda barqaror rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratib beradi. Ijtimoiy infratuzilma korxonada xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratib berish hamda fuqarolarning madaniy, maishiy, ma'rifiy va boshqa ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan shug'ullanuvchi sohalardan tashkil topadi. Bozor infratuzilmasi esa jamiyatda bozor munosabatlarini shakllantiruvchi va uning rivojlanishi uchun shartsharoit yaratib beruvchi sohalar majmuidir. Butun jamiyat miqyosida, shu jumladan qishloq xo'jaligi tarmog'ida bozor munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi uchun bozor infratuzilmasi yaxshi faoliyat yuritishi lozim.

Hududiy xususiyatiga ko'ra qishloq xo'jaligi infratuzilmasi uch guruhga bo'linadi: xalq xo'jaligi, mintaqaviy va mahalliy infratuzilmalar. Xalq xo'jaligi infratuzilmasi butun xalq xo'jaligining samarali ishlashiga xizmat qiladigan soha va xizmatlardan iborat. Unga energetika, transport, aloqa tizimlarini misol tariqasida keltirish mumkin. Mintaqaviy infratuzilma alohida iqtisodiy hududlarning rivojlanishi va mintaqaviy ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi sohalar majmui shakllanishi bilan bog'liq. Mahalliy infratuzilma esa alohida korxonalarining faoliyatiga xizmat ko'rsatuvchi sohalardan iborat.

Tarmoq xususiyatiga ko'ra qishloq xo'jaligi infratuzilmasi ikki guruhga bo'linadi: tarmoqlararo va tarmoq ichidagi infratuzilma. Infratuzilmaning ko'pgina

sohalari tarmoqlararo xusuiyatga ega bo'ladi. Ular xalq xo'jaligining ko'pgina tarmoqlariga xizmat ko'rsatadi. Bular – transport, aloqa, elektr ta'minoti va boshqalar. Tarmoq ichidagi infratuzilma esa u yoki bu tarmoqning faoliyat yuritishi uchun xizmat ko'rsatuvchi sohalardir. Masalan, dehqonchilikda o'simliklarni kimyoviy himoyalash xizmati, chorvachilikda veterinariya xizmati va hokazo.

Qishloq xo'jaligida bozor infratuzilmasi. Bozor infratuzilmasi mamlakatda bozor munosabatlarini barpo etish va rivojlantirishga xizmat ko'rsatuvchi sohalar majmui bo'lib, bozor xizmati tarmoqlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida tijorat banklari tarmog'i, zamonaviy moliya va soliq tizimi, audit, sug'urta, birjalar faoliyati, kredit uyushmalari, konsalting firmalari, bojxona tizimi va boshqa shu kabilarni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligida bozor infratuzilmasi subyektlari tarkibiga kiradigan tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni samarali yo'lga qo'yish asosida iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Ushbu tadbir bozor infratuzilmasi subyektlarini qishloq hududlari bo'yicha joylashtirish bilan bir qatorda ular tomonidan yangi ish o'rinlarining yaratilishiga ham asos bo'ladi.

4-rasm. Qishloq xo'jaligida bozor infratuzilmasi subyektlari.

Bozor infratuzilmasi subyektlari tarkibiga quyidagi tashkilot, idora va muassasalar kiradi: monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi; iqtisodiy nochor korxonalar ishlari qo'mitasi; birjalar va ularning tarkibida ish yuritadigan brokerlar, maklerlar va agentlar xizmatlari; savdo-tijorat markazlari, savdo uylari, savdo-sanoat palatalari, tashqi savdo firma va birlashmalari; ulgurji, chakana savdo va boshqa turdagi barcha savdo tashkilotlari; kim oshdi savdosi o'tkazuvchi idora va yarmarka; markaziy va tijorat banklari; lizing va injiniring bo'yicha muassasa va tashkilotlar; marketing maslahati va menejment markazlari; mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash muassasalari, markazlar; mehnat bandligi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar; tijorat va ilmiy-texnika axborotlari markazlari; reklama byurolari; sug'urta xizmatini ko'rsatuvchi muassasalari; soliq tizimi idoralari va inspeksiyalari; bojxona tizimi idoralari; auditorlik xizmati firmalari; konsalting xizmati muassasalari; kasaba uyushma tashkilotlari; loyihalash institut va tashkilotlari; vositachilik xizmati muassasalari; notarial idoralari; advokatura idorasi; tadbirkorlik uyushmasi; investitsiya jamg'arma kompaniyalari; lombardlar; agrofirma; kredit uyushmalari; iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari va shunga o'xshash barcha xo'jalik yuritish subyektlari va jismoniy shaxslar o'rtasida sodir bo'ladigan bozor munosabatlarini tashkil etuvchi va muvofiqlashtiruvchi muassasalar hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida bozor infratuzilmasining ham o'rni beqiyosdir. Qishloq xo'jaligida bozor infratuzilmasining bir subyekti bo'lgan lizing kompaniyalari tarmoqni yuqori samarali zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligiga yetkazib berilayotgan traktorlar va o'rim-yig'im texnikasi sonini oshirish hamda ular uchun hisob-kitob qilish mexanizmini takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 2-noyabrdagi "Qishloqni lizing shartlarida qishloq xo'jaligi texnikasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 424-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatga asosan "O'zqishloqxo'jalikmashlizing" kompaniyasi tashkil etildi va uning tuzilmasi

tasdiqlandi. Bundan tashqari “O’zqishloqxo’jalikmashxolding” kompaniyasi zavodlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan qishloq xo’jaligi mashinalarini (birinchi navbatda traktorlar va o’rim-yig’im texnikasini) mashina-traktor parklariga va fermer xo’jaliklariga lizingga berishning tashkiliy, iqtisodiy hamda texnikaviy mexanizmlari belgilab qo’yildi. Hozirgi vaqtda hukumatimiz tomonidan qishloq xo’jaligining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashda lizing imkoniyatlaridan keng foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bamiya, Gambo (*Hibiscus esculentus* L.) — gulxayridoshlar oilasiga mansub bir yillik o’simlik. Bo‘yi 2,5 m gacha boradi. Tashqi ko‘rinishi va gullashi bilan g‘o‘zaga o‘xshaydi. Vatani — Sharqiy Afrika. Navlari sabzavot va tola beradigan guruhlarga bo‘linadi. Hindiston, Afrika va AQShda tola olinadigan navlari ekiladi. Yetilmagan ko‘saksimon mevasi sabzavot ko‘kat tarzida suyuq ovqat va salatlarga ishlatiladi. Mevasida 3% oqsil, 0,5% yog‘, 8% uglevodlar, pishgan urug‘i tarkibida 18% moy bor. Mevasini xomligicha yeyish, pishirish, qovurish, konservalash mumkin. Poyasi oq dag‘al tola beradi; qovurilgan urug‘idan sun‘iy kofe tayyorlanadi. Tropik, subtropik mamlakatlarda, Shim. Amerika, Jan. Yevropa, Zakavkazye, Krim, Ukrainaning janubi, qisman Markaziy Osiyoda, asosan, sabzavot ekini sifatida yetishtiriladi.

Dala ekinlari maxsulotlarini ishlab chiqarish - qishloq xo’jaligining asosiy tarmoqlaridan biridir. O’sib borayotgan axolining oziq-ovqat, yengil sanoatning tarmoqlari uchun xomashyo, chorvachilik uchun ozuqa yetishtirishda dala ekinlarining biologik xususiyatlariga mos yetishtirish texnologiyalarni qo‘llagan holda ekologik toza, mo‘l va sifatli xosil yetishtirish o’simlikshunoslik fanining asosiy maqsadidir.

Hozirda yer yuzasida o’simliklarning 500 mingdan ortiq turlari ma‘lum bo‘lib, shulardan 300 ming turi gulli o’simliklardir, ularning 20 ming turi odamlar tomonidan o‘stiriladi. Madaniy o’simliklarning soni 1500 taga yetadi, ammo ishlab chiqarish ahamiyatga ega bo‘lganlari 640 tani tashkil etadi va shulardan 90 tasi dala

ekinlariga kiritiladi. O'simlikshunoslikning asosiy obykti yashil o'simliklardir. Dala ekinlarini yetishtirish mavsumiy xususiyatga ega. O'simlikshunoslik fani ekinlarni guruxlarga bo'lib, ularning ekologik, biologik xususiyatlarni o'rganishda seleksiya, urug'chilik, genetika, agrokimyo, dehqonchilik, mikrobiologiya, biokimyo, o'simliklar fiziologiyasi, tuproqshunoslik, agrometeorologiya, fitopatologiya, entomologiya singari fanlarning yutuqlariga tayanadi.

Qo'ng'irboshsimonlar va dukkakli don ekinlarining - 78, moyli va tolali ekinlarning 53, ildiz va tukanak mevalar xamda boshqa ekinlarning 60 dan ortiq turlari eng ko'p tarqalgan.

Dala ekinlarining asosiy qismi (500 dan ko'prog'i) qadimgi dunyodan, 100ga yaqin turlari yangi dunyodan kelib chiqqan. Amerikadan yevropa, Osiyo, Afrikaga kartoshka, kungabokar, loviya, qovoq, tamaki, makkajo'xori, g'o'za va boshqa ekinlar keltirilgan.

Dunyoda g'alladosh ekinlar, texnika ekinlari eng ko'p tarqalgan. yer yuzasidagi ekin maydonlarining 89 foizi Osiyo, yevropa va Amerikada joylashgan.

Ekinlarning turlari, navlari, duragaylarini joylashtirishda mintaqaning tuproq iqlim sharoiti, o'simlikning biologik xususiyatlari xisobga olinadi. Ekin turlari o'zlarining shakllangan ob-xavo sharoitiga, tur, nav, genotipiga mos faol xarorat talab qiladi.

Yuqori haroratda tuproqning yuza qatlami tez quriydi, ammo o'simliklar bunga moslashgan: o'suv davrining dastlabki kunlarida ular assimilyatlarni ko'p qismini ildiz tizimiga yo'naltiradi. Bunda ildizlar tuproqning pastki nam qatlamlariga kirib borishi uchun sharoit yaratiladi.

Ekinlarni yetishtirishda ijobiy xarorat +1 °S, faol xarorat 10 °S dan boshlab xisoblanadi. Samarali xarorat xar bir ekinning turi, rivojlanish fazasi, naviga bog'liq bo'lib 5 °S dan (kuzgi bug'doy), 13-14 °S dan (ingichka tolali g'o'za) boshlab xisoblanadi. Xar bir o'simlikning ma'lum rivojlanish davri yoki o'suv davri uchun tegishli miqdordagi faol xarorat talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdug'aniyev A.A., Abdug'aniyev A.A. Qishloq xojaligi iqtisodiyoti. Darslik. - T: "Adib Nashriyoti", 2011. – 400 b.
2. David L. Debertin. Agricultural Production Economics Textbook. 2nd ed. Published by McMillan. University of Kentucky, USA. 2012.
3. Rustamova I.B., Sheripbayeva U.A., Dehqonova N.S., Ahmedova V. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. –T.: TDAU, 2015. 174 b.
4. Samatov G'.A, Rustamova I.B., Sheripbayeva U.A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti. Darslik. –T.: "Cho'lpon" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. -320 b.
5. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.
6. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.
7. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). Criteria for assessing student knowledge in technology classes. Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.
8. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF "SMART AGRICULTURE" TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).
9. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). METHODOLOGY OF USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION. Science and innovation, 2(B1), 371-373.
10. Odinayev, A., Qalandarov, R., & Xolmatov, B. (2023). PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND

CYLINDER LINERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(1), 97-99.

11. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). OPPORTUNITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE TRAINING OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B4), 152-155.

12. Chorshanbiyevich, D. X., & Kocharovich, O. A. (2023). THE MAIN FORMS OF TEACHING SPECIALIZED SUBJECTS. *International Journal of Pedagogics*, 3(01), 25-37.

13.12. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). SECTION: TECHNICAL SCIENCE. TRANSPORT. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 128.